

Entwicklung von Programmtheorien – systematische Methodik für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung

Dr. rer. cur. Andrea Kuhn, Forschungsnetzwerk Gesundheit, Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigsafen, <https://orcid.org/0009-0002-0507-8096>

Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, Hamburg

Abstract ID: 1236

Zusammenfassung: Innovationsprogramme benötigen ein systematisches Vorgehen. Die Entwicklung von Programmtheorien bietet ineinandergreifende strategische und operative Theoriebausteine zur erfolgreichen Durchführung und nachhaltigen Sicherung des Outcomes.

Hintergrund: Die Sicherung qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung erfordert dringend neue Lösungen. Allerdings werden viele nötigen Innovationen im Gesundheitswesen erst gar nicht angegangen, Machbarkeit und Nutzen angezweifelt oder Interventionen schaffen es nicht über den Modellstatus hinaus. Gründe sind im häufig unsystematisches Herangehen zu suchen, das Potential verpufft. Nötig ist eine systematische Methodik, die nachhaltige Verbesserungen ermöglicht.

Zielsetzung: Hilfe bietet die für Deutschland neue Methodik der Entwicklung einer Programmtheorie, die international als verbreiteter Zugang der Gesundheitsförderung auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblickt. Programmtheorien sichern die Passgenauigkeit einzelner Interventionen und komplexer interdisziplinäre Interventionsprogramme der Gesundheitsversorgung. Sie ermöglichen die systematische Durchführung und zielgerichtete Steuerung; Output und Outcome sind kontrollier- und evaluierbar. Welche methodischen Schritte sind zur Entwicklung einer Programmtheorie nötig? Wie werden die Ergebnisse dargestellt? Welche Bausteine braucht eine funktionierende Programmtheorie?

Methode: Eine Situationsanalyse bildet die Grundlage der Theoriegenerierung. Die Exploration komplexer Anforderungen erfordern die Erfassung vernetzter Dynamiken und Wechselwirkungen in zyklisch-iterativen Prozessen. Aufeinander aufbauende, synthetisierende Logic Models liefern die Ergebnisse: Narrative Logic Models beschreiben die vorgefundene soziale Wirklichkeit. Ergänzende grafische Logic Models sind unerlässlich, dabei bilden retrospektive Outcome Chains die vorgefundene Situation ab; prospektive Pipeline Logic Models zeigen Lösungswege und Ziele auf. Tabellarische Ergebnisübersichten unterstützen bei der Ableitung der Anforderungen an die erforderliche Programmtheorie. Diese besteht aus zwei interagierenden essentiellen Bausteinen: Der Theory of Change, die die vorgefundene Situation strategisch verändern kann und eine Theory of Action, die passgenaue Interventionen in Prozessmodellen umsetzt.

Diskussion: Programmtheorien beinhalten mehrdimensionale Paradigmenwechsel gegenüber traditioneller Forschung. Die der Methodologie inhärenten Unsicherheits- und Freiheitsgrade sind auszuhalten, eine zu frühe lineare Reduktion würde passgenaue Interventionsprogramme gefährden. Die Rolle der Forschenden distanziert sich bewusst vom herkömmlichen Paradigma der Neutralität. Ihr reflektiertes Embodiment und die persönliche Situiertheit ist eine essentielle Chance für gelingende Programme.

Implikation für Forschung: Die Entwicklung von Programmtheorien bietet nachhaltige, gesundheitsfördernde Lösungen für die Gesundheitspraxis. Die komplexe Prozesse in der Gesundheitsversorgung benötigen die passende Strategie und den passenden Prozess, bevor die erste Intervention startet. Die Forschung muss die Umsetzung eng begleiten, belastbare Empirie zur Wirkung generieren und Evaluationsergebnisse zur Nachjustierung liefern.

Keywords: Programmtheorie, Intervention, Situationsanalyse, Theory of Change, Theory of Action, reflektiertes Embodiment

Literatur:

Kuhn, Andrea (2024): Das ethische Mandat von Pflegekammern. Entwicklung einer Programmtheorie aus Perspektive der Gesundheitsförderung. Springer Wiesbaden. Open Access. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-44512-6>

Funnell, Sue C.; Rogers, Patricia J. (2011): Purposeful Program Theory. Effective use of theories of change and logic models. Jossey-Bass, San Francisco.